

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ASALARICHILIK XO‘JALIKLARI BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich

Samarqand davlat vetetinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
«Buxgalteriya hisobi va audit» kafedrası o‘qituvchisi.

Orcid:0009-0003-4590-5807

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657479>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda respublikamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar davrida ayniqsa raqamli iqtisodiyot sharoitida asalarichilik xo‘jaliklarida buxgalteriya hisobi va hisoboti rivojlanish bosqichlari tahlil etish o‘rganish dolzarb mavzulardan sanaladi, zero har qanday iqtisodiy va boshqaruv qarorlar aynan buxgalteriya hisobi va hisobotlari asosida qabul qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** rivojlanish strategiyasi, raqamli iqtisodiyot, axborot tizimlari, milliy iqtisodiyot, asalarichilik xo‘jaliklari, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy axborotlarni qayd etish, buxgalteriya axborotlari, moliyaviy axborotlar.*

***Аннотация.** Сегодня, в период экономических реформ, проводимых в нашей республике, особенно в условиях цифровой экономики, анализ этапов развития бухгалтерского учета и отчетности является одной из актуальных тем для изучения, ведь любые экономические и управленческие решения принимаются именно на основе бухгалтерского учета и отчетности*

***Ключевые слова:** стратегия развития, цифровая экономика, пчеловодческие фермы, информационные системы, народное хозяйство, цифровые технологии, учет экономической информации, бухгалтерская информация, финансовая информация.*

***Abstract.** Today, during the period of economic reforms carried out in our republic, especially in the conditions of the digital economy, the analysis of the stages of development of accounting and reporting is one of the relevant topics for study, because any economic and managerial decisions are made on the basis of accounting and reporting.*

***Keywords:** development strategy, digital economy, information systems, national economy, beekeeping farms, digital technologies, accounting of economic information, accounting information, financial information.*

Kirish. O‘zbekiston ham xalqaro hamjamiyatning va global iqtisodiy bozorning ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, mintaqada va jahon iqtisodiyotidagi ijobiy yoki salbiy o‘zgarishlar mamlakatimiz iqtisodiyotiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi. Pandemiya davrida va undan keyingi davrlarda O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish hozirgi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu vazifalarni bajarishda raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruvi va iqtisodiyotning barcha bo‘g‘inlariga kirib borishi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bu borada boshqa davlatlardagi singari mamlakatimizda ham bir qancha qaror va farmonlar, shuningdek, rivojlanish strategiyalari ishlab chiqilib amaliyotga tatbiq etilmoqda. Jumladan Prezidentimizning 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli “Axborot texnologiyalari va

kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni¹, “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 28.04.2020 yildagi PQ-4699-sonli², “Raqamli iqtisodiyot – 2030”³ dasturi hamda “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekistonning eng yangi taraqqiyot strategiyasi”⁴ da raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan bandlarning mavjudligi davlatimiz taraqqiyotining zamon bilan hamnafas borayotganligining ayni isbotidir.

Raqamli texnologiyalarni milliy iqtisodiyotning barcha jabhalariga faol joriy etish sharoitida har qanday korxonaning moddiy va moliyaviy oqimlarini boshqarishni avtomatlashtirishning asosiy vazifasi sifatida buxgalteriya hisobi axborot tizimini ishlab chiqish va yaratish katta ahamiyatga ega.

Asalarichilik xo‘jaliklarida buxgalteriya axborotlarini raqamli texnologiyalarga transformatsiya qilish, ya‘ni buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish — bu tadbirkorlik va boshqa tashkilotlar faoliyati to‘g‘risida miqdoriy iqtisodiy ma‘lumotlarni olish uchun ma‘lumotlarni doimiy ravishda qayd etish va tahlil qilish imkonini beruvchi dasturiy vositalar to‘plami yordamida hisob ishlarini amalga oshirish va hisobotlarni tayyorlash jarayonidir.

Bu esa oddiy buxgalteriya hisobini “yangicha buxgalteriya hisobi” yoki “raqamli buxgalteriya hisobi”ga o‘zgartirish zaruratini yuzaga keltiradi. Bir hisobdan yangicha qarashlar, kelajak talablariga javob bera oladigan moliyaviy axborotlar tizimini yaratish buxgalteriya hisobi va hisoboti evolyutsiyasini chuqur o‘rganishga olib kelsa, ularni avtomatlashtirishni davrlashtirish esa raqamli texnologiyalar yordamida kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini oldindan ko‘ra bilish, yangi hisob obyektlarini aniqlash va hisobotlarning yangicha modellarini taklif qilish imkoniyatlarini ochib beradi.

Adabiyotlar tahlili.

Buxgalteriya hisobini paydo bo‘lishidan tortib to hozirgi kungacha rivojlanishi evolyutsiyasini tahlil etish bu sohaning bugungi va kelajakdagi holatini tahlil etishga urinish natijasida yaqin bir necha yillar mobaynida mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan buxgalteriya hisobining tarixiy rivojlanishini chuqur o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlar ortib borishiga turtki bo‘lmoqda.

Olimlarning joylashuvi, tadqiqot olib borgan davrlariga ko‘ra buxgalteriya hisobining paydo bo‘lishi va rivojlanishining tarixi turli omillarga, jumladan insonning paydo bo‘lishi va uning ongi rivojlanishiga, davlatlarning shakllanishiga, fantexnikaning rivojlanishi kabilarga bog‘lab o‘rganilgan.

Professor V.T. Chaya va O.V.Latipovalar fikriga ko‘ra buxgalteriya hisobi ibtidoiy jamoa davrida vujudga kelgan. Buning asosiy sababi, ushbu davrda mehnat quollarining takomillashmaganligi, turli xildagi ekologik muammolarga insonlarning tayyor emasligi va oziq-ovqat yetishmasligi natijasida zaxiralar yasharish hamda ularning hisob-kitobini yuritish bo‘lgan.⁵

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 19.02.2018 yil PF-5349-sonli.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 28.04.2020 yil PQ4699-sonli.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 05.10.2020 yil PF-6079-sonli.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 28.01.2022 yil PF-60-sonli.

⁵ Чая, В. Т., & Латыпова, О. В. (2011). Бухгалтерский учет для экономических специальностей.

Professor K.Karderi va N.Toshmamtovlar o‘z tadqiqotlarida buxgalteriya hisobi tarixini dinning paydo bo‘lishi va rivojlanishiga bog‘laydilar. Ularning nazariyalari diniy ilmlarda buxgalteriya hisobining tamoyillari, maqsadlari va moliyaviy axborotlarni taqdim etish usullari yoritilganligini asoslaydi⁶.

Professor Ya.V.Sokolov buxgalteriya hisobining tarixiy shakllanish evolyutsiyasini ilmiy qarashlar va amaliy sabablar asosida tasniflaydi⁷.

Buxgalteriya hisobi paydo bo‘lish tarixiga bo‘lgan yondashuvlar turfa xil bo‘lganligi kabi hisob ishlarining takomillashishi va ularni davriylashtirishga bo‘lgan qarashlar ham bir biridan farq qiladi. Bu borada mamlakatimiz olimlaridan N.Toshmamatov va boshqa bir necha olimlar, shuningdek, xorij olimlaridan Ya.V.Sokolov, A.M.Galagan, J.Sharar Russo⁸, M.I.Sidorova va boshqa olimlar o‘z tadqiqotlarida va ilmiy nashrlarida keng yoritib berganlar.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqola har bir ilmiy izlanish kabi olimlarning fikrlari va mulohazalarini tahlil etishni o‘z ichiga olib asosiy maqsadga erishish uchun ilmiy abstraksiyalash, induksiya, deduksiya, tizimli yondashish, qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanildi.

Muhokama va natijalar.

Yuqorida keltirilgan fikrlar va tahlil qilingan adabiyotlardan olingan xulosalarga ko‘ra shuni aytishimiz mumkinki, buxgalteriya hisobining paydo bo‘lishi hali hal etilmagan savollardan biri bo‘lib qolmoqda. Raqamli texnologiyalarning hayotimizda keng jalb etilishi global axborot makonini yaratganligiga qaramasdan buxgalteriya hisobi tarixini o‘rganish uni tadqiq etishda hali hamon turfa xil qarashlar va nomunatonisibliklar mavjud bo‘lib, buxgalteriya hisobi va hisobotining tarixiy evolyutsiyasini tadqiq etish bugungi kunda ham dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Asalarichilik xo‘jaliklarida buxgalteriya hisobi turli xil va ko‘plab biznes operatsiyalarining tizimli va dolzarb yozuvlarini taqdim yetishda muhim rol o‘ynaydi. Uning maqsadi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda tahlil qilish, ularni tartibli ravishda qayd yetish, ma‘lumotlarni foydali va tushunarli moliyaviy hisobot (balans, daromadlar to‘g‘risidagi hisobot) bo‘yicha guruhlash va tartibga solish va talqin qilish jarayonida yordam berishdir.

Buxgalteriya-bu xizmat faoliyati. Uning vazifasi iqtisodiy qarorlarni qabul qilishda, muqobil harakatlar yo‘nalishi bo‘yicha oqilona tanlov qilishda foydali bo‘lgan iqtisodiy subyektlar to‘g‘risida miqdoriy ma‘lumotlarni, birinchi navbatda moliyaviy xarakterdagi ma‘lumotlarni taqdim etishdir⁹.

Asalarichilik xo‘jaliklarida buxgalteriya hisobi-bu barcha iqtisodiy o‘zaro ta’sirlarni uzluksiz, hujjatli va uzluksiz hisobga olish usuli bilan mavjud mulk, tashkilotning majburiyatlari va pul oqimlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni pul ko‘rinishida to‘plash, ro‘yxatdan o‘tkazish va umumlashtirishning yagona tizimidir.

Asalarichilik xo‘jaliklarida buxgalteriya hisobi yanada foydali bo‘lishi uchun ajralmas axborot tizimida turli xil ma‘lumotlarni taqdim etishi kerak.

⁶ Carder, K.R., & Weston, W.L. (2002). Rofecoxib-Induced Instant Aquagenic Wrinkling of the Palms. *Pediatric Dermatology*, 19.

⁷ Sokolov, Y. V., & Sokolov, V. Y. (2004). *History of accounting: Textbook*. YV Sokolov-M.: Finance and Statistics. 2003. 272 p.

⁸ Maroney, C. L., Litke, A., Fischberg, D., Moore, C., & Morrison, R. S. (2004). Acceptability of severe pain among hospitalized adults. *Journal of palliative medicine*, 7(3), 443-450.

⁹ Razzaqova, D. A. Q. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINI AVTOMATLASHTIRISHNING ROLI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 2(8), 243-249.

Asalarichilik xo‘jaliklarida buxgalteriya hisobining asosiy maqsadi turli xil moliyaviy hisobotlar orqali taqdim yetilgan buxgalteriya ma’lumotlari asosida turli masalalar bo‘yicha qaror qabul qilishdir¹⁰.

Birinchi tomondan xorijiy olimlarning buxgalteriya hisobi paydo bo‘lishini tarixi doir qarashlarini tizimlashtirgan holda shuni aytishimiz mumkinki, hisob ishlari ilk bor Qadimgi Misrda vujudga kelganligini asoslovchi dalillar mavjud. Olimlar ushbu davrdagi odamlar tomonidan yozilgan papirus qog‘ozlaridagi yozuvlarni topishgan va ularning bir qanchasida fir‘avnning xazinasi hisob kitobi yuritilganligi aniqlangan. Qadimgi Mesopotamiya esa iqtisodiy xatti harakatlar ikkiyoqlama yozuvning yaratilishidan 5 ming yil avval yuzaga kelganligini asoslovchi nazariyalar mavjud¹¹. Shuningdek, dastlabki hisob kartalarining yuritilishi Qadimgi Bobil davlati tarixi bilan bog‘liq bo‘lgan dalillarga asoslansa, birinchi hisoblash texnikasi “Abakus”ning ixtiro qilinishi Qadimgi Gretsiya mamlakati haqida axborot beruvchi tarixiy ashyolarga borib taqaladi. Bu yerlarda qiymatning o‘lchov birligi hisoblangan pul tanga shaklida vujudga kelgan bo‘lib, uning funksiyalari takomillashuvi buxgalteriya hisobini rivojlanishiga katta turtki bo‘lgan.

Ikkinchi tomondan esa mahalliy olimlarimizning tadqiqotlarini inobatga olgan holda buxgalteriya hisobining vujudga kelish tarixiga fikr bildiradigan bo‘lsak, mamlakatimiz, xususan O‘rta Osiyo davlatlarida hisob ishlari haqidagi ilk faktlar Islom dinining paydo bo‘lish davriga bo‘lib taqalishini, Qur‘oni Karim “Baqara” surasining 282-oyati nozil bo‘lishi bilan ifodalanadi¹². Shuningdek, hisob kitoblarning rivojlanishi hamda takomillashuvini asoslovchi manbalar tarkibida “Temur tuzuklari”ning ahamiyatini ham ko‘rsatib o‘tishimiz zarur deb hisoblayman. Sababi undagi yozuvlar hisob kitoblarning yozib borilishi hamda kiritim va chiqimlar uchun alohida kitoblar yuritilishi kerakligini ta’kidlanganligini ko‘rsatadi.

Buxgalteriya hisobining vujudga kelishi tarixi va uning rivojlanish tendensiyalarining o‘rganishning yana bir asosiy yondashuv rivojlanishni davriylashtirish hisoblanadi. Xorij va mahalliy olimlarning hisobchilikning vujudga kelishi va rivojlanishi bo‘yicha qarashlarini tizimlashtirgan holda o‘z nazariyalarimizni quyidagi chizmalarda aks ettiramiz.

¹⁰ Qudbiyev, N. T., No, D. M. O. G. L., Raximjonov, U. R. O. G. L., & Razzaqova, D. A. Q. (2022). SOLIQ ORGANLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLINI OSHIRISH AHAMIYATI. *Scientific progress*, 3(1), 927-933.

¹¹ Kudbiyev, D., Tursunova, D., & Qudbiyev, N. (2022). Buxgalteriya Hisobini Avtomatlashtirish Masalalari. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 107- 112.

¹² Nabievich, I. I., & Jaloliddinovich, M. E. (2022). Accounting of fixed assets according to ifrs-tasks and solutions for the organization of accounting by component parts. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(8), 53- 60.

1-rasm. Buxgalteriya hisobi paydo bo'lishi va rivojlanishiga ta'sir etgan omillarning davrlar bo'yicha tasnifi¹³

Buxgalteriya hisobining paydo bo'lganligiga bir necha ming yillar bo'lganligiga qaramasdan hisob ishlarining rivojlanishi asosan so'nggi 500 yillikka to'g'ri kelmoqda. Yaqin besh asr davomida buxgalteriya hisobining maqsadi, metodologiyasi va hisob yuritish usullari keng qamrovda takomillashtirildi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda faoliyatining kengayishi, davlatlararo savdo munosabatlarining takomillashuvi shuningdek, inson hayotiga axborot texnologiyalarining kirib kelishi sanoatda inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Bu esa buxgalteriya hisobi shakllari va metodologiyasiga ta'sir etmasdan qolmadi. Sanoat inqilobining davrlashtirilishi va ushbu davrlarda buxgalteriya hisobida sodir bo'lgan o'zgarishlar abzas boshida keltirilgan fikrlarning ayni isbotidir.

Xulosa. Shunday qilib soha olimlarining fikrlari hamda iqtisodiy adabiyotlar va huquqiy hujjatlar tahlil qilish natijalariga ko'ra, bizningcha raqamli iqtisodiyotning zamonaviy sharoitida buxgalterlar hisobi va hisobotlari ko'plab talablar qo'yiladi, qolaversa ushbu faoliyat bilan

¹³ Chizma muallif tomonidan tayyorlandi

shug‘ullanuvchi shaxslar ko‘plab funksiyalar va ko‘nikmalarni bilishlari talab etiladi shuni hisobga olib quyidagi fikrlar o‘rinli deb hisoblaymiz:

– buxgalterlar bu iqtisodiyot, buxgalteriya hisobi, jamiyat faoliyatining huquqiy va ijtimoiy jihatlari bo‘yicha professional fikrlarning umumiy konsepsiyasiga asoslanadi;

– ko‘plab buxgalterlar hisobi va hisobotlari asosiy foydalanuvchilari soliq idoralari hisoblanadi bu o‘z navbatida ko‘proq boshqaruv qarorlarining soliq to‘lash va uning hisobotlarini shakllantirishga sabab bo‘ladi;

– buxgalteriya hisobotlari bu biznesni rivojlantirish masalalari, shuningdek, ayrim boshqaruv qarorlarining potensial natijalari bo‘yicha tahlil va ekspert xulosalari uchun manbadir;

– buxgalterlar hisobi va hisobotlari bu korxonaning joriy va kelajakdagi faoliyatini tahlil qilishga imkon yaratadi;

– raqamli iqtisodiyot sharoitida har bir buxgalteriya hisobotlari albatta elektron shaklda shakllantirilari va taqdim etiladi;

– raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalterlar hisobi va hisobotlarini shakllantirish va taqdim etishda eng ilg‘or mahalliy va xorijiy axborot texnologiyalaridan foydalanishni talab etadi;

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, bugungi kundagi sharoit ayniqsa raqamli iqtisodiyot asalarichilik xo‘jaliklarida buxgalterlarning faoliyati hamda buxgalteriya siyosatini shakllantirishga yangicha voqealarni olib keladi va kompaniyaning iqtisodiy faoliyati faktlarini tasniflash ta‘sir etadi ish faoliyatini soddalashtiradi qisqartiradi. Ushbu jarayonlar zamonaviy ma‘lumotlarni qayta ishlash usullari mohiyatining algoritmi va iqtisodiy mazmunini tushunadigan mutaxassislar tomonidan professional fikrlash orqali amalga oshiriladi. Bizning odatiy ma‘noda “buxgalter” kasbi o‘tmishda qoladi, uning o‘rnini moliyaviy tahlilchi, nazoratchi funksiyalariga ega bo‘lgan malakali mutaxassislar egallaydi. Bunday mutaxassislar biznes uchun strategik yechimlarni tavsiya qilishlari mumkin bo‘ladi. Yangi kasb egasi Moliyachi, buxgalter, tahlilchi va auditor funksiyalarini birlashtirishi kerak bu kelajak talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 28.04.2020 yil PQ4699-sonli.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 19.02.2018 yil PF-5349-sonli.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 05.10.2020 yil PF-6079-sonli.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 28.01.2022 yil PF-60-sonli.
5. Чая, В. Т., & Латыпова, О. В. (2011). Бухгалтерский учет для экономических специальностей.
6. Carder, K.R., & Weston, W.L. (2002). Rofecoxib-Induced Instant Aquagenic Wrinkling of the Palms. *Pediatric Dermatology*, 19.
7. Buxgalteriya hisobi nazariyasi [Matn] : darslik. T.Toshmamatov. — Toshkent: «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2019. - 376 bet.

10. Maroney, C. L., Litke, A., Fischberg, D., Moore, C., & Morrison, R. S. (2004). Acceptability of severe pain among hospitalized adults. *Journal of palliative medicine*, 7(3), 443-450.
11. Sánchez-Martínez, C., Gelbert, L. M., Lallena, M. J., & de Dios, A. (2015). Cyclin dependent kinase (CDK) inhibitors as anticancer drugs. *Bioorganic & medicinal chemistry letters*, 25(17), 3420-3435.
12. Бакстер, Н., Бэррел, Т., Вэйнс, Г., Воропаев, Ю., Евстафьев, Д., Ермилов, В., ... & Эвод, Э. (2001). Банковское дело: стратегическое руководство.
13. Раззакова, Д. (2022). Системы Автоматизации Бухгалтерского Учета Основа Эффективного Управления Экономикой. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(5), 62-67.
14. Abdigapparovich, I. H. ASALARICHILIKDA XO‘JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARNI TAQSIMLASHDA YANGI YONDASHUVLAR. “OZUQA EKINLARNI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK TOZA OZUQALARNI YETISHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI” XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI, 277.
15. Abdigapparovich, I. H. ASALARICHILIK XO ‘JALIKLARIDA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. “OZUQA EKINLARNI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK TOZA OZUQALARNI YETISHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI” XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO‘PLAMI, 280.
16. Ishturdiyev, H. Asalarichilik Xo ‘jaliklarida Biznes Jarayonlari Hisobining Normativ-huquqiy Asoslari. *Green Economy and Development*, 3(2), 666020.
17. Ishturdiyev, H., Rasulberdiyev, G. A., Xusanov, S., & Rustamova, D. Qishloq Xo‘jalik Korxonalarida Ishlab Chiqarish Xarajatlari Hisobini Takomillashtirish Jarayonlari. *Green Economy and Development*, 3(2), 666029.
18. Yuldashev, S., & Ishturdiyev, H. (2023). Qishloq xo ‘jalik korxonalarida xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini takomillashtirish masalalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
19. Xaitovich, Y. S., & Abdugapparovich, I. K. (2024). FERMER XO ‘JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 2(3), 36-44.
20. Гайбуллаев, Р. М., & Иштурдиев, Х. (2023). Хўжалик юритиш субъектларида молиявий натижалар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш. *World of Science*, 6(4), 345-351.